

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКОРОГОВОРК (МАЛЫХ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЖАНРЫ) КАК ЧАСТЬ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЗВУКОВОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ

Э. Азмиева¹, Д. Алимджанова², Г. Бердиева³

Аннотация:

Для формирования звукопроизношения у детей младшего школьного возраста редко используются малые фольклорные жанры. Существует много средств устранения недостатков речи (игры, упражнения, художественные произведения и другие). Малые фольклорные жанры одни из них. Правильная речь и звукопроизношение имеет большое значение для учебной деятельности младших школьников. Развитие речи в дошкольном возрасте представляет собой многоаспектный по своей природе процесс, поскольку развитое мышление человека — это речевое, языковое, словесно-логическое мышление. Взаимосвязь речевого и умственного, познавательного развития свидетельствует об огромном значении речи для развития мышления. Вместе с тем эту взаимосвязь необходимо рассматривать и в обратном направлении - от интеллекта к речи, к развитию коммуникативных навыков.

Ключевые слова: малые фольклорные жанры, звуковое произношение, нарушение речи.

doi: <https://doi.org/10.2024/9h5w5g96>

Развитие речи в дошкольном возрасте представляет собой многоаспектный по своей природе процесс, поскольку развитое мышление человека — это речевое, языковое, словесно-логическое мышление. Взаимосвязь речевого и умственного, познавательного развития свидетельствует об огромном значении речи для развития мышления. Вместе с тем эту взаимосвязь необходимо рассматривать и в обратном направлении - от интеллекта к речи, к развитию коммуникативных навыков.

Прекрасным дополнением для детских занятий по развитию речи являются скороговорки.

Скороговорки- это удивительный жанр фольклора, создан народной мудростью не для пустословия, а для тренировки движений речеобразующего органа, который был бы способен воспроизводить не только отдельные звуки, но и целые слова. Она развивает речевой слух, дикцию, обогащает словарный запас ребенка.

Скороговорки бывают короткие и длинные, простые и сложные, рифмованные и нерифмованные, сюжетные и бессюжетные, логичные и абсурдные, с повторами и без повторов, «построенные» на одном звуке и их сочетаниях, народные и авторские.

¹ Азмиева Эльзара Эрнестовна, Университет Альфраганус, Ташкент, Узбекистан

² Алимджанова Дилбар Негматовна, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

³ Бердиева Гулирано Вахобжоновна, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Самарканд, Узбекистан

Скороговорки нужно читать с самого детства, ведь чтение скороговорок и их заучивание помогают формировать красивую ровную речь, учат проговаривать все буквы, не пропуская их и не «заглатывая». Скороговорки очень нравятся детям. Вырастая, наши дети начинают проводить разные опыты с собственным языком, чувствовать его подвижность. И при скороговорках это особенно им заметно, что язычок еще нуждается в тренировке. Это одновременна игра и терапия, нелегкий труд и забава.

Любая скороговорка растет вместе с ребенком. Если малыш только учится говорить и с трудом выговаривает некоторые звуки, ему нужны простые скороговорки, в которых повторяется только один трудный звук. Ребенку более старшего возраста можно предложить усложненные скороговорки, в которых встречаются труднопроизносимое сочетание звуков.

Скороговорки влияют на развитие и исправление дефектов речи детей, но при этом необходима усиленная работа не только логопеда, но и воспитателя, а самое главное родителей. Скороговорки – прекрасный материал для развития дикции и тренировки произношения звуков.

Скороговорки приучают детей быстро менять положение органов артикуляции при произнесении трудных сочетаний звуков, устраняют нечёткое произношение слов. Расширяют речевые возможности детей.

В процессе работы по скороговоркам развиваются все мыслительные операции ребёнка, и он получает радость от речевого творчества.

Разные группы скороговорок предназначены для автоматизации и дифференциации каждой группы звуков.

В работе со скороговорками используются два основных этапа:

1. Объяснение скороговорки и проговаривание совместно с ребёнком.

2. Ребёнок, используя картинку, самостоятельно проговаривает скороговорку по памяти, автоматизируя необходимые звуки. Сначала начинают проговаривать скороговорки медленно, затем быстрее, с максимальной быстротой. Повторять скороговорку можно до тех пор, пока это доставляет ребёнку удовольствие.

Дети не умеют определить число звуков в слове, назвать их последовательность, затрудняются в подборе слов, начинающих на заданный звук. Нередко, несмотря на хорошие умственные способности ребенка, в связи с недостатками звуковой стороны речи у него наблюдается отставание в овладении словарем и грамматическим строем речи и в последующие годы.

В процессе овладения речью у ребенка вырабатывается определенное чувство языка. Он усваивает определенные правила и законы грамматики, изменяет слова: ковер - ковров, окно - окон, лампа - ламп, шел - пошел, играл - играли - играла.

Воспитание чистой речи у детей дошкольного возраста - задача общественной значимости. Существует много средств устранения недостатков речи (игры, упражнения, художественные произведения и другие). Малые фольклорные жанры одни из них. Многозначность народного искусства для развития личности раскрыли еще такие видные педагоги как К.Д. Ушинский, В.Н. Сорока-Русинский.

Главными хранителями фольклора были женщины - крестьянки, матери, бабушки, няни, кормилицы, гусяры, люди, рассказывающие сказки. В защиту детского фольклора страстно выступали М. Горький, К. Чуковский, С. Маршак и другие наши писатели.

Знакомство детей с фольклорными жанрами происходит с ранних лет. Это колыбельные песни матери, игры - забавы с маленькими детьми («Сорока»,

«Ладушки», «Коза» и другие), потешки, загадки, сказки. Фольклор интересен своей яркой, доступной, понятной детям формой. Дети с интересом, восхищением пытаются подражать педагогу, повторить его действие. Повторяя вместе с педагогом стихи, потешки, чистоговорки у детей развивается воображения, обогащается речь, эмоции. Упражняются органы артикуляции.

Для формирования звукопроизношения у детей младшего школьного возраста редко используются малые фольклорные жанры. Существует много средств устранения недостатков речи (игры, упражнения, художественные произведения и другие). Малые фольклорные жанры одни из них.

Мы можем предложить методику для создания, только после того, когда научим разбираться в том, как устроен речевой и дыхательный аппараты, какого типа бывают упражнения и принцип их работы.

Результатом данной методики может стать собрание авторских скороговорок.

Данный принцип построения образовательного процесса открывает богатые возможности для создания новой методической базы в рамках занятий сценической речью. Помимо дикционных упражнений, можно создавать упражнения на развитие других аспектов правильной речи.

В заключение хочется обратить внимание, что самое важное, что для тренировки дикции и произношения важно использовать скороговорки. Это самый быстрый и несложный способ повысить качество своей речи. Если систематически выделять время на проговаривание скороговорок, то можно достичь хороших результатов. Регулярные занятия скороговорками практикуют дикторы, актеры, вокалисты, ораторы. А вообще, посвящать время специальным упражнениям полезно всем, кто хочет добиться внятной и выразительной речи.

Список использованной литературы:

- [1]. Azmieva, E. E. "Children's literature as a kind of special (branch) literature." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12.2 (2022): 137-139.
- [2]. Alimdjanova, Dilbar Negmatovna, Umida Muxammadjonovna Burgutova, and Gulirano Vahobjonovna Berdieva. "Psychological and pedagogical problems of activating the learning process." *Involta Scientific Journal* 2.1 (2023): 158-160.
- [3]. Alimdjanova, D. N., & Berdiev, D. V. (2022). *Theoretical methodological fundamentals improving pedagogical terms of implementation of author technologies. Theoretical & applied science Учредителю: Теоретическая и прикладная наука*,(2), 201-205.
- [4]. Alimdjanova, D. N. (2023). *Teaching tools with the use of proprietary technologies in psychology classes. Open Access Repository*, 4(3), 536-541.
- [5]. Alimdjanova, D. N. (2023). *Psychological and pedagogical problems of improving the learning process. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 12(02), 49-51.
- [6]. Alimdjanova, D. N., Burgutova, U. M., & Berdieva, G. V. (2023). *Psychological and pedagogical problems of activating the learning process. Involta Scientific Journal*, 2(1), 158-160.
- [7]. Negmatovna, A. D., & Ernestovna, A. E. (2020). *Use of Modern Digital Technologies in the Education System. ECLSS Online 2020a*, 181.
- [8]. Negmatovna, A. D., Vakhobzhonovich, D. B., Muhammadjonovna, B. U., & Vakhobjonovna, B. G. (2024). *Environmental education for schools students.*

International Conference

ADVANCED METHODS OF ENSURING QUALITY OF EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS

[9]. Khonbuvi, K., Sherali, T., & Doniyor, B. (2024). *Dust as an environmental factor. World Bulletin of Public Health, 32, 55-57.*

[10]. Фомичева М.Ф. *Воспитание у детей правильного произношения.* – М, 2010.